

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РУССКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Ходжиева Дилфуза Рустамовна

Магистрант кафедры музыки, факультет Искусствоведения, Бухарский
государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация: Следующая статья дает информацию о российских музыкальных достижениях и позитивных изменениях, произошедших в 60-70-е годы 19 века. Собственно, 60-е и 70-е годы XIX века были периодом мощного развития русской музыки. Реалистические традиции Глинки, одного из основоположников русской музыки, и его младшего современника Даргамийского – это творчество ряда композиторов нового поколения: А.Н. Серова, А.Г. Рубинштейна, главным образом М.А. Балакьева, М.А. Мусорского, А.П. Бородин, Н.А. Риминского-Корсакова, продолжили в творчестве П.И. Чайковский. То есть в следующей статье подробно рассказывается об истории российской музыки и ее эволюции.

Ключевые слова: русская музыка, КОЛОКОЛ, Русское музыкальное общество, Лебединое озеро, Новая русская школа, могучая банда, российский музыкальный коллектив.

EVOLUTIONARY CHANGES IN RUSSIAN MUSIC CULTURE IN THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY.

Khodzhiyeva Difuza Rustamovna

Master's student at the Department of Music, Faculty of Art History, Bukhara State
University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation: The following article gives the information about the Russian musical developments and positive changes took place in the 60s and 70s of the 19th century. Actually, the 60s and 70s of the 19th century were a period of powerful development in Russian music. The realistic traditions of Glinka, one of the founders of Russian music, and his younger contemporary, Dargamijsky, are the work of a number of new generation composers: A.N. Serov, A.G. Rubenstein, mainly M.A. Balakyerev, M.A. Musorskiy, A.P. Borodin, N.A. Riminsky-Korsakov, continued in the works of P.I. Tchaikovsky. That is to say that the following article provides the details regarding the Russian music history and its evolution.

Key words: Russian music, KOLOKOL, Russian Music Society, Swan lake, New Russian School, mighty gang, Russian music team.

В начале 60-х годов были социальные конфликты. Это оказало влияние на жизнь сообщества и тематику произведений искусства. В 1853-1856 годах Россия потерпела поражение в Крымской войне. Крепостное право отрицательно сказалось на развитии страны. Неофициальный журнал КОЛОКОЛ (Колокол) сыграл ключевую роль в подъеме революционного движения в России. Кроме того, Чернышевский и Добролюбов сотрудничали с поэтом Некрасовым в журнале «Современник», продвигая идею крестьянской революции против крепостничества. Революционные идеи 1960-х нашли отражение в литературе, искусстве и музыке. Ведущие деятели русской музыки боролись за подъем и развитие искусства. В своих произведениях они пытались изобразить нелегкую жизнь людей. В своих стихах Некрасов также продемонстрировал законность образа жизни народа и стремление к высоким идеалам.

Преемники Одоевского, Стасов и Серов, работают в области музыковедения и критики. В то же время развивалась критическая работа Г. А. Лароша и Кюи. Известные пианисты братья Антон и Николай Рубинштейны, скрипачи Г. Веняевские, виолончелист К. Ю. Давидов, Е. Ф. Напровник, ряд оперных и камерных исполнителей Вокалисты Ф. И. Стравинский, И. А. Мельников, Ю. Ф. Платонова, А. Н. Пургольд обогатили российское исполнительское искусство с их высокой художественной деятельностью.

В 69-70-е произошли некоторые изменения в русских концертах. Камерная и симфоническая музыка вышли из аристократического круга и достигли масс. Важную роль в этих событиях сыграло Русское музыкальное общество. В 1859 году в Петербурге было основано Русское музыкальное общество, а годом позже в Москве. Его основателем и организатором был Антон Григорьевич Рубинштейн. Основная цель общества - развитие музыкальной культуры. Концерты Русского музыкального общества включали русскую и зарубежную классику. Русское музыкальное общество работало под девизом «За произведения народной музыки». На многих концертах, организованных этим обществом, российские музыканты смогли представить свои произведения и выступления широкой публике.

С деятельностью Русского музыкального общества произошел ряд изменений в среде музыкального образования. Открытие музыкальных классов в этом обществе привело к открытию первых русских консерваторий в Санкт-Петербурге в 1862 г. и в Москве в 1866 г. А. П. Рубинштейн, основатель и первый директор Санкт-Петербургской консерватории, и Николай Григорьевич Рубинштейн, первый основатель и директор Московской консерватории, сыгравший важную роль в жизни московской музыки. В Санкт-Петербургской и Московской консерваториях обучают не только русских музыкантов, но и

музыкантов других национальностей. Первые выпускники консерватории смелыми шагами вошли в русское искусство и стали гордостью и славой России. Среди них был П.И. Чайковского, окончившего консерваторию в 1865 году.

Одновременно с Петербургской консерваторией в 1862 году по инициативе Балакирова, Стасова и дирижера Ломакина была открыта бесплатная музыкальная школа. Если бы консерватория готовила профессиональных музыкантов, в бесплатной музыкальной школе можно было бы преподавать базовые музыкальные знания и уроки хора для любителей народной музыки. Таким образом, в 60-е годы в России открылись первые музыкальные школы различных направлений. В эти годы русская музыка стала более популярной за рубежом. Особое значение имела поездка Балакирова в Прагу в 1867 году, где он дирижировал операми Глинки. А литература с годами постоянно развивается. Представителями этой области являются Тургенев, Островский, Достоевский, Сотиков-Щедрин, Толстой, Крамской, Перов, Пекин, Квинджи, созданные в области изобразительного искусства.

В 60-70-е годы российские композиторы обратились к разным жанрам. В романтической обстановке традиции Глинки и Даргамийского нашли отражение в романах композиторов новой эпохи.

Вокальный жанр возродился в 19 веке. Искусство оперы было уникальным в 60-70-е годы, когда родились оперы на разные темы. Примеры: «Борис Годунов» Муссорского, «Псковитянка» Римского-Корсакова, «Князь Игорь» Бардина, «Евгений Онегин» Чайковского, «Кузнец Вакула». В то же время богаче стали исторический, лирико-психологический, лирико-комедийный жанры русской оперы.

В этот период в творчестве Чайковского («Лебединое озеро») зародился новый тип балетной музыки. Раньше в балете вторым уровнем была музыка, но теперь музыка стала основной частью спектакля. В 60-70-е годы XX века Рубинштейн, Чайковский, Бородин, Римский-Корсаков первыми внесли в русскую музыку жанры четырехголосной симфонии и инструментального концерта. Так же родились виды одночастных симфоний: увертюры, фантазии, симфонические сюиты. В 60-е годы был создан ряд школ русской музыки и ряд центров музыкальной жизни. Значительный вклад в русскую музыку 60-х годов внесли члены Балакировского кружка и Чайковский. Ее называют «Новой русской школой» или, на языке Стасова, «Могучей бандой».

В «могучую банду» входили Балакиров, Кюй, Муссорский, Бородин, Римский-Корсаков. Хотя композиторы влиятельной банды не были профессиональными музыкантами, у них было собственное художественное видение и они выросли до уровня мастеров-музыкантов. Балакиров направил

молодых композиторов на развитие русской национальной музыки, помог им освоить основы композиции. Балакиров зарекомендовал себя в кружке как великий композитор и пианист. Об этом позже писал Римский-Корсаков в своей книге «Хроника моей музыкальной жизни»:

«Не было сомнений в том, что его слушали радостно и внимательно».

Представители «могучей банды» считали себя продолжателями Глинки и главной целью развития русской национальной музыки. Они хотели отразить в своих произведениях жизнь людей и сделать их доступными для широкой публики. Долгое время в отечественном и зарубежном музыковедении доминировала идея о противоположном развитии творчества «Могучая банда» и Чайковского. Их художественные мировоззрения, несмотря на их разнообразные творческие стили, отражали эстетические устремления, общие для того периода.

В связи с этим Чайковский сказал в интервью корреспонденту журнала «Петербургская жизнь» в 1892 году: «По данным СМИ, я как бы не поддерживал членов Могучей банды. Но Римский-Корсаков - мой любимый друг, великий композитор. Это клумба Новой русской школы. Римский-Корсаков был подвержен определенной современности. Я тоже, он создавал программные симфонии, и я тоже. Это не помешало ему создавать традиционные симфонии и фуги, и я тоже. Он был одержим вагнеризмом в своих операх, или, другими словами, он был новатором. в виде оперы, по крайней мере, в моем случае. Это не помешало композитору создавать кваты, арии, старинные ансамбли в своих операх, и я это сделал. Я много лет был профессором консерватории, в том числе и Р. Корсаков. Итак, несмотря на то, что темп нашей музыки разный, мы пошли тем же путем. Я горжусь, что у меня есть такой спутник ». Это показывает, что между Чайковским и Римским-Корсаковым, лидерами российской музыкальной культуры, существует не только творческое сотрудничество, но и взаимное уважение.

Конец 1980-х - начало 1990-х годов были годами перехода от буржуазно-демократической стадии к пролетарской. Даже в это время многие композиторы, поэты и художники продолжали свое дело. После больших изменений в музыкальной культуре 80-х и 90-х годов он должен был обучать новых музыкантов, открывать больше музыкальных школ и проводить духовные концерты. В 80-х и 90-х годах начал свою работу российский музыкальный коллектив. Группа активно работала и в других небольших городах России. Кроме того, были открыты другие новые организации.

В XIX и XX веках из этого народа вышли великие композиторы, которые своим музыкальным искусством внесли неоценимый вклад в русскую музыкальную культуру. Их величие в том, что они досконально изучили и

творчески освоили искусство русской музыки, создали шедевры искусства, основанные на русских национальных традициях, и эти произведения заняли достойное место в сокровищнице русской музыкальной культуры. Кроме того, российские композиторы внесли весомый вклад в развитие музыкальной культуры других народов, в том числе современного СНГ. С этой точки зрения эти художники, несмотря на то, что живут в разных социально-политических средах, духовных и экономических условиях, во времена, полные противоречий, остаются верными своим убеждениям и гениальности с общечеловеческими ценностями создаваемых произведений. В этом смысле изучение их жизни и карьеры очень поучительно для нашей молодежи.

Список использованной литературы:

1. Мадримов Б.Х. Бухарский шашмаком-феномен в культуре Центральной Азии // Наука, техника и образование. 74:10 (2020), С.111-113.
2. Мадримов Б.Х. Представление учителя музыкальной культуры о педагогическом творчестве и педагогической технологии // Вестник науки и образования, 99:21-2 (2020), С.33-36.
3. Мадримов Б.Х. Развитие музыкальной культуры в Средней Азии // Педагогическое образование и наука, 2017, №2, С. 138-139.
4. Madrimov B., Uzakova (Nayimova) M.A. About the voice songs of the Chulpan // Theoretical & Applied Science. 4 (84), 2020, pp. 434-437.
5. B.X.Madrimov, Khodjaeva Dilfuza, Dilmurodov Mirshod HISTORICAL STAGES IN THE DEVELOPMENT OF UZBEK FOLK ART. World Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Vol. 1 No. 1, December,2020, page 32-33